

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Aslonov Nasillo Jabborovich

KICHIK VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

